

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ XALQÍ MIGRACIYA DINAMIKASÍ

Uzaqbaev Abbas Omirbay uli

Ájiniyaz atındağı NMPI

“Anıq hám tábiyiy pánlerdi oqıtıw metodikası (geografiya)” qánigeligi magistrantı

uzakbaevabbaz@gmail.com

Yuldasheva Saodat Jumanazar qizi

Ájiniyaz atındağı NMPI

“Anıq hám tábiyiy pánlerdi oqıtıw metodikası (geografiya)” qánigeligi magistrantı

ANNOTACIYA

Maqalada Qaraqalpaqstan Respublikası boyınsha sońǵı on jıllıqtaǵı migraciyalıq procesler analizi islep shıǵılǵan. Tiykarınan, joqarı dárejede kóship ketiwshi migrantlar, bárqulla kerı mániske iye migraciya saldosi sebepleri úyrenilgen.

Gilt sózler: *ishki hám sırtqı migraciya, kóship ketkenler, kóship kelgenler, dinamika.*

DYNAMICS OF MIGRATION OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

ANNOTATION

The article presents an analysis of migration processes in the Republic of Karakalpakstan over the past decade. The reasons for the high level of migrants who left and the constant negative migration balance of the region were mainly studied.

Key words: *internal and external migration, departures, arrivals, dynamics.*

Xalıqtıń bir orınnan ekinshi orınǵa kóship qonıs awdarıwına sociallıq-ekonomikalıq sebepler eń baslısı bolıp esaplanadı. Atap aytqanda, jumıs orınlarınıń jetispewshiligi, jumıssızlıq, qolaylı bolǵan jumıs túrine ornalasa almaw, miynet bazarınıń rawajlanbaǵanlıǵı, joqarı hám orta arnawlı tálimdi ózge ayaqlarda alıw h.t.b. Qaraqalpaqstan ushın eń áhmiyetli sebeplerden bolsa ayaqtaǵı ekologiyalıq krizistiń unamsız tásirini, materiallıq, mádeniy hám turmıslıq sháráyatlardıǵa qanaatlanbawdı misal etip keltirsek boladı. Migraciyalıq háreketler aktivligi xalıqtıń tiykarınan social-ekonomikalıq rawajlanıw dárejesi tómén bolǵan orınnan salıstırmalı

túrde joqarı bolğan orınğa kóshiwın kórsetedi. Migraciyalıq processler analizinde migrantlar kólemın bahalaw yaǵnıy migraciyalıq koefficient (migrantlar sanınıń 1000 adamǵa salıstırmalı qatnası) áhmiyetli bolıp esaplanadı. Bazar qatnasıqlarınıń artıwı hám ekonomika strukturasınıń keńeyiwi xalıq migraciyasınıń oǵada aktiv kóriniske alıp keldi. 2021-jıldıǵı pútkil Ózbekstan boyınsha migraciyalıq háreketlerdiń 80% dan artıǵı ishki migraciya úlesine tuwra keldi. Bul bolsa mámleketimiz aymaqlarınıń social-ekonomikalıq rawajlanıw jolında sezilerli tásirin kórsetpekte.

Qaraqalpaqstan xalqınıń migraciya dinamikası analizi ásir basınan berli aymaqta sezilerli dárejede migraciyalıq processler júz bergenin hám bul process ele hám dawam etip atırǵanlıǵın kórsetedi. Bir ǵana 2000-jıl juwmaǵı boyınsha jámi migrantlar sanı 29 143 adamdı (kóship kelgenler – 12 297 adam, kóship ketkenler – 16 848 adam) quraǵan. Eger bul maǵlıwmatlardı 2021-jıl juwmaǵı menen salıstırıp qarasaq jámi migrantlar sanınıń artqanın kóremiz. Pútkil dáwir dawamında migraciya saldosi keri mániste saqlanıp turǵan (1-keste). Bir ǵana 2022-jıldıń yanvar-mart aylarında bolsa, respublika boyınsha kóship kelgenler sanı 2439 adamdı, usı dáwir ishinde kóship ketkenler sanı bolsa 2594 adamdı quradı.

Qaraqalpaqstan Respublikası xalıq migraciyası dinamikası

1-keste

Jıl	Kóship kelgenler	Kóship ketkenler	Migraciya aylanısı	Migraciya saldosi	Migraciyalıq koefficient
2000	12927	16846	29773	-3919	19,7
2005	12783	34106	46889	-21323	29,8
2010	14275	26971	41246	-12696	25,3
2015	10850	16181	27031	-5331	15,3
2016	9866	14449	24315	-4583	13,5
2017	10746	15009	25755	-4263	14,1
2018	10816	14861	25677	-4045	13,9
2019	10003	14110	24113	-4107	12,8
2020	7778	12517	20295	-4739	10,6
2021	11826	18588	30414	-6762	15,8

2000-2005-jıllar aralıǵında migraciyalıq processlerdi tiykarınan xalıq arasındǵı túrli millet wákilleriniń óz ellerine kóship ketiwi támiyinlegen bolsa, házirgi waqıtta bul processti sırt elde miynet xızmetin ámelge asırıwshılar támiyinlep kelemkte. Bul migraciyalıq processler búgingi kúnde de aktiv dawam etip atırǵanıń eskere otırıp, xalıqtıń tek ǵana qolaylı miynet daramatına iye bolıw ushın ǵana emes, bálki Aral teńiziniń qurıp barıwı aqıbetindegi regiondǵı tábiyiy-ekologiyalıq jaǵdaydıń

tómenlewi menen de baylanıslı desek qátelespegen bolamız. Qaraqalpaqstandaǵı migraciyalıq processlerde sırtqı migraciyanıń ornı oǵada áhmiyetli (2-keste). Respublika boyınsha jámi kóship ketkenler sanı kóship kelgenler sanınan bir qansha joqarı yaǵınıy 2021-jılı kóship ketkenler sanı kóship kelgenlerden 32,6 esege kóp bolǵan. Jámi 2000-2020-jıllar aralığında berli kóship ketiwshiler sanın sezilerli dárejede kemeygenin kóre almaymız. 2021-jıl bolsa kóship ketkenler sanı 2020-jılǵa salıstırǵanda 50% ǵa artqan. Miynet resursların regionlar boyınsha nátiyjeli bólistiriliwinde ishki migraciya úlken rol oynaydı. 2020-jıl Qaraqalpaqstanda jumıssızlıq dáreji 10,5% dı quraǵan. Ishki migraciyalıq processlerdiń keń tarqalǵan jónelisinen biri bul awıl-qalalıq migraciya bolıp esaplanadı.

Qaraqalpaqstan Respublikası xalıq sırtqı migraciya dinamikası

2-keste

Jıl	Kóship kelgenler	Kóship ketkenler	Migraciya aylamısı	Migraciya saldósı	Migraciyalıq koefficient
2000	776	3894	4670	-3118	3,1
2005	824	21275	22099	-20451	14,0
2010	645	12918	13563	-12273	8,3
2015	434	5143	5577	-4709	3,2
2016	250	4035	4285	-3785	2,3
2017	258	3738	3996	-3480	2,1
2018	211	3689	3900	-3478	2,1
2019	220	3590	3810	-3370	2,0
2020	136	1951	2087	-1815	1,0
2021	180	5878	6058	-5698	3,1

Jumıs orınlarınń jetispewshiligi sebepli miynetke jaramlı xalıq awıllıq aymaqlarınan rayon ortalıǵı yamsa paytaxtqa qatnamaqta. Sońǵı jıllardaǵı awıllıq orınlardı abadanlastırw boyınsha mámleketlik dástúrlerdıń engiziliwi nátiyjesinde xalıq arasında bir awıllıq orınnan ekinshisine qatnaw júz berip atır.

Juwmaqlaw barısında migraciyalıq processlerdi tuwrı shólkemlestiriw ekonomikalıq rawajlanıwdaǵı áhmiyetli faktorlarınń biri ekenligin atap ótiw orınlı. Regionnıń bir tegis rawajlanbawı migraciyalıq processlerdiń artıwına sebep boladı. Házirgi waqıtta bolsa migraciyalıq processlerdi optimallastırw jumıssızlıq, xalıqtıń materiallıq barshılıǵın arttırıwdaǵı máselelerdi sheshiwde úlken áhmiyetke iye. Bul boyınsha Qaraqalpaqstanda ámelge asırılıp atırǵan barlıq is-ilajlar birinshi náwbette, bos jumıs orınların jaratıw hám xalıq dáramatların arttırıwǵa qaratilılǵan. Házirgi

waqıtta 60,3% xalıq miynetke jaramlı jasta hám 9% bolsa miynetke jaramlı jastan joqarı esaplanadı. 2020-jıl jaǵdayına Qaraqalpaqstan Respublikasınıń jámi miynet resursları sanıń 1074,6 mıń adamdı quraydı. Sońǵı jıllarda genderlik disbalans saplastı hám tábiyiy balans: 50,2% erler, hayallar – 49,8% quramaqta.

Jáne de sonı aytıp ótiw kerek, Qaraqalpaqstan Respublikasında 2000-2021-jıllar aralıǵında xalıqtıń demografiyalıq rawajlanıwı jolında belgili dárejedegi ózgerisler júz berdi. Jámiyet rawajlanıwındaǵı tiykarǵı social-ekonomikalıq ózgerisler demografiyalıq processlerge óz tásinin kórsetpesten qalmadı. Nátiyjeli demografiyalıq hám migraciyalıq siyasat júrgiziw keleshekte regionnıń demografiyalıq potencionı ele hám rawajlanıwınıń tiykarı bolıp xızmet etedi.

PAYDALANILǴAN ÁDEBIYATLAR:

1. Джумабаева Ш.Х. Демографический потенциал Республики Каракалпакстан// Народонаселение—2020.—Т.23.—№3.—С.145-154.DOI: 10.19181/population.2020.23.3.13
 2. Qayumov A.A., Nazarova X.M. Regionallıq ekonomika— Tashkent: ÓMU baspası, 2004.— 220 b.
 3. Медков В.П. Демография. Оқıw qollanba.— М.: ИНФРА-М, 2009.— 683 б.
 4. Демографический ежегодник Узбекистана 2000–2020 гг. Статистический сборник.— Ташкент: Госкомстат, 2020
 5. Узбекистан в цифрах 2010–2020. Статистические сборники.— Ташкент: Госкомстат, 2010, 2020.
- Ózbekstan Respublikası Mámleketlik Statistika komiteti rásmiy veb saytı [elektron resurs] – www.stat.uz, www.qrstat.uz